

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH FAROVON YURT KELAJAGI KAFOLATIDIR

¹Xoldorov Boxodir Baratovich, ²Shamshiyev Jafar Abdusalimovich, ³Djamalov Zohid Zafarovich, ⁴Qaxxorov Fahriddin Baturbekovich, ⁵Sadullayeva Nozanin Xusan qizi, ⁶Shukurov Shohrux Shuxrat o'g'li

^{1,3}t.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri, ²q.x.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri, ⁴assistent, Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri, ^{5,6}magistrant, Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177520>

Annotatsiya. Oziq-ovqat xavfsizligi tez o'sib borayotgan aholining ovqatlanish va farovon hayotiga bo'lgan ehtiyojini qondirish, sog'lom ovqatlanishni taminlash bu orqali o'rtacha umr ko'rish yoshini sezilarli o'zgartirish uchun juda muhim. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo'yicha yondashuvni mutlaqo o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidlayapti. Zero, ideal holatda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari barchani oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlash va odamlar uchun risoladagidek daromad manbaini yaratib berishga qodir. Boz ustiga, bunday holatda inson manfaatlari yo'lida ham qishloq xo'jaligi rivojlanadi, ham atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar ijrosi ta'minlanadi. Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligining bugungi kundagi ahamiyati, bu borada Respublikamizda olib borilayotgan islohatlar va ularning istiqbollari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: oziq ovqat, qishloq xo'jaligi, xavfsizlik, mikroorganizm, ishlab chiqarish, qayta ishlash.

Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo'yicha yondashuvni mutlaqo o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidlayapti. Zero, ideal holatda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari barchani oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlash va odamlar uchun risoladagidek daromad manbaini yaratib berishga qodir. Boz ustiga, bunday holatda inson manfaatlari yo'lida ham qishloq xo'jaligi rivojlanadi, ham atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar ijrosi ta'minlanadi.

Mamlakatimiz seleksionerlari so'ngi yillarda, sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkaning 170 dan ortiq navini, meva va rezavor ekinlar va uzumning 175 ta yangi navini yaratdilar. Istiqlol yillarida g'alla yetishtirish hajmi 1 million tonnadan 8 million tonnaga yetdi va O'zbekiston g'alla eksport qiladigan mamlakatlar qatoridan joy egalladi. Avvallari mamlakatimiz aholisini boqish uchun 5 million tonna bug'doy chetdan sotib olinardi. Mamlakatimiz aholisining qariyb 10 million kishiga yoki 30 foizdan ortiq ko'payishiga qaramasdan, jon boshiga to'g'ri keladigan go'sht iste'molini 1,3 barobar, sut va sut mahsulotlarini 1,6 karra, kartoshkani 1,7 barobar, sabzavotlarni 2 martadan ziyod, mevalarni qariyb 4 barobar oshirish imkonini berdi. Marketing va jahon bozorlariga chiqish bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy qilish borasida amaliy yordam ko'rsatildi.

O'zbekistonda hozirgi zamon qishloq xo'jaligini isloh qilishning muhim siyosiy xususiyatini ko'zda tutgan holda davlatimiz rahbari shunday deb ta'kidlagan: «Bugun shuni chuqurroq anglamoqdamizki, umuman jamiyatimizning yangilanishi samaradorligi, mamlakatimizdagi demokratik jarayonlarning rivojlanishi darajasi qishloq xo'jaligini isloh qilishning qanchalik muvaffaqiyatli kechayotganligiga, bu jarayon qishloq hayotining barcha

jabhalariga qanchalik chuqurroq singib borayotganligiga bog'liq». Ma'lumki, iqtisodiyotning real sektori korxonalarini ko'llab-quvvatlash, ularning barqaror faoliyatini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish, o'z mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish bo'yicha ko'zda tutilgan qo'shimcha choralar ichki manbalar hisobidan mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun ishonchli zaxiralarni shakllantirish imkonini bermoqda. Bu esa jahon bozorlarida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshishi sharoitida alohida muhim ahamiyat kasb etadi. «Qishloq xo'jaligi tadqiqotlarini mingyillik rivojlanish maqsadlariga erishishga qayta yo'naltirish: xalqaro va mintaqaviy tajriba» mavzuidagi xalqaro ekoforumda deklarasiya qabul qilindi. Undan oziq-ovqat xavfsizligi, o'rimdan keyingi ishlov berish texnologiyasi, foydani oshirish uchun qo'shimcha qiymatni yaratish, ekinlarning hosildorligini oshirish, kompleks dehqonchilik yondashuvlarini ishlab chiqish, qishloq xo'jaligi aylanmasida Orol dengizining qurigan o'zanidan foydalanish maqsadida tadqiqotlar olib borish kabi yo'nalishlar bo'yicha tavsiyalar o'rin olgan. Bunga, shuningdek, qimmatli genetik resurslarni saqlash, tabiiy resurslardan ekologik samarali foydalanish, mintaqaviy va xalqaro miqyoslarda ijtimoiy-iqtisodiy ilmiy tadqiqotlar olib borish va hamkorlik kabi masalalar kiritilgan. Bular O'zbekistonda yaratilgan ekologik harakat vazifalari hisoblanadi.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini modernizasiya qilish orqali tarmoqni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ishlab chiqilgan «Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi»da bayon etilgan. Ushbu konsepsiyada belgilab berilgan ustuvor vazifalar asosida O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan dasturda 2011-2015 yillar mobaynida:

1) qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,3 marta oshirish, uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 17,5 foizdan 13,5 foizga pasaytirish;

2) qishloq xo'jaligida ilg'or agrotexnologiyalar, resurslarni tejaydigan usullarni joriy etish, seleksiya va urug'chilik tizimini rivojlantirish hisobidan ekinlar hosildorligini oshirish ko'zda tutilgan. Bunda mineral o'g'itlardan foydalanish samaradorligini 15 foizga oshirish, suv sarfini 12 foizga kamaytirish;

3) meva-sabzavot tayyorlashni 1,5 barobar, kartoshka yetishtirishni 1,4 barobar, poliz va uzumni 1,3 barobar ko'paytirish;

4) naslchilik ishlarini takomillashtirish, ozuqa bazasini mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalar va modernizasiya natijasida naslchilik xo'jaliklari sonini 2,5 barobar, ozuqa ekinlari maydonini 1,3 barobar oshirish;

5) zooveterinariya punktlarini zamonaviy jihozlash, xizmatlar sifatini oshirish hisobidan chorva mollari sonini 1,3 barobar, go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,3 marta oshirish;

6) parrandachilik va baliqchilik tarmoqlari rivojiga alohida ahamiyat qaratib, parrandalar sonini 1,8 marta oshirib, 670 ta baliqchilik xo'jaligi tashkil etish;

7) qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash quvvatlarini va qayta ishlash hajmini kengaytirish tadbirlari doirasida qishloqlarda zamonaviy minitexnologiyalar negizida qayta ishlash korxonalarini ishga tushirish orqali meva-sabzavot konservalari ishlab chiqarishni 1,7 barobar, go'sht konservalarini 2,2 barobar, kolbasa mahsulotlarini 1,8 barobar, sut mahsulotlarini 1,9 barobar oshirish;

8) sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasi mablag'lari hisobidan meliorativ inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash, tomchilatib sug'orish

tizimini yo'lga qo'yish va meliorasiya texnikalarini xarid qilish bo'yicha qariyb 500 million dollarga teng bo'lgan loyihalar hisobidan 1,4 million gektar yer maydonining meliorativ holatini yaxshilash;

9) qishloq xo'jaligi texnikasi parklarini kengaytirish, ularni sifat jihatdan yangilash, fermerlarni unumli qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlash, xizmat sifatini yaxshilash kabi strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim prognoz vazifalari belgilangan.

Ma'lumki, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i sanaladi. Unda 3,6 million kishi, ya'ni iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27 foizi ishlaydi. YAIMda tarmoq ulushi 32 foizga teng bo'lsa, sohada foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi. Hozirgi vaqtda 180 dan ortiq turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 80 dan ortiq mamlakatga eksport qilinayotgani diqqatga sazovor albatta. Yana bir e'tiborli jihati, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yilib, u keng quloch yozyapti. Ular bilan qishloq xo'jaligi yer maydonlarining 62 foizi paxta-to'qimachilikda, 8 foizi chorvachilikda va 7,5 foizi meva-sabzavotchilikda qamrab olingani buning tasdig'idir.

Shular qatorida sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud. Davlat rahbarining 2018-yil 16-yanvardagi "Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni va ayni paytda ishlab chiqilayotgan O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi shu nuqtai-nazardan dolzarbdir.

Masalan, strategiyada O'zbekistonda 2018-yil holatiga ko'ra aholi o'rtasida umumiy to'yib ovqatlanmaydiganlarning ulushi 6,3 foizni tashkil etishi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu ulushni 2021-yilgacha 5, 2025-yilga kelib 3 foizgacha kamaytirish, 2030-yilga borib nol darajaga tushirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak?

Sir emaski, yurtimizda eksport-import operatsiyalarini tartibga solish, ehtiyoj katta bo'lgan oziq-ovqat tovarlarini import qilishdagi to'siqlar, nosog'lom raqobat, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan import mahsulotlarining monopollashtirilishi, narx-navoning sun'iy oshirilishi, taqchilikning yuzaga kelishi kabi bir qator muammolar hamon uchrab turibdi.

Bunday holatlar sohadagi ishchanlik muhiti, mamlakat investitsiyaviy imkoniyati va jahon bozorida obro'siga jiddiy ziyon yetkazishi tabiiydir. Binobarin, yuqoridagi Farmonning hayotga tatbiq etilishi yurtimiz bozorlarini sifatli, arzon va xavfsiz oziq-ovqatlar bilan to'ldirish, aholining xarid imkoniyatlarini mustahkamlash, sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://xs.uz/uz/post/oziq-ovqat-khavfsizligini-taminlash-davr-talabi>
2. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Кинетика и термодинамика сушки виноградного жмыха // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 130-133.
3. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Оценка эффективности предварительной химической обработки виноградного жмыха и экологические аспекты процесса химического гидролиза // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 133-136.
4. Кемалов А. Ф., Кемалов Р. А., Джамалов З. З., Брызгалов Н. И., Мансуров О. П. Способ получения биоэтанола из виноградной выжимки // Патентное ведомство: RU 2790726. – 2023. – № 2022114365.

5. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
6. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современные состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
7. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанолпродуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2022 г., г. Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2022, стр. 14-20.
8. Джамалов З.З, Тулибаев А.Н., Кемалов Р.А. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава // Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2022. –стр. 6-11.
9. Джамалов З.З., Мансуров О.П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола // Новая наука в новом мире: сборник статей III Международной научно-практической конференции (7 ноября 2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – стр. 194-200.
10. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Kinetics and Thermodynamics of Grape Drying // Journal “Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics”. – Belgium, 2023. – № 21. – P. 67-70 (ISSN (E) 2795-7667)
11. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Evaluation of the Effectiveness of the Preliminary Chemical Treatment of Grape Cake and Environmental Aspects of the Chemical Hydrolysis Process // Journal “Eurasian Research Bulletin”. – Belgium, 2023. – № 23. – P. 31-33. (ISSN (E) 2795-7675)